

I SIREPRODIS

I SIMPÓSIO REGIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS

Otimização de Processos e Gestão de Cadeias Produtivas

22 e 23 de agosto de 2025

ROTEAMENTO DE VEÍCULOS COM FOCO AMBIENTAL: UMA ABORDAGEM INICIAL DO POLLUTION ROUTING PROBLEM

Beatriz Cerqueira Tanaka ¹

¹ Matemática – Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), beatrizct@estudante.ufscar.br

DOI:10.5281/zenodo.17088670

Introdução: O problema de roteamento de veículos (VRP) visa determinar rotas eficientes para atender clientes com demandas específicas, minimizando custos logísticos. Novas abordagens, como o Pollution Routing Problem (PRP), ampliam essa lógica ao considerar também critérios ambientais, como a emissão de gases de efeito estufa. Neste trabalho, exploramos uma etapa preliminar dessa proposta, avaliando rotas a partir da minimização da distância percorrida, uma variável diretamente associada à redução do consumo de combustível e, portanto, à emissão de carbono. **Objetivos:** O objetivo deste trabalho é modelar um problema de roteamento urbano com restrições de capacidade e atendimento, avaliando o impacto da escolha de rotas na distância total percorrida. Busca-se, ainda que indiretamente, estimular reflexões iniciais sobre alternativas que possam contribuir para um transporte mais limpo e eficiente. **Metodologia:** Com base na formulação clássica do VRP, foi definida uma rede com cinco localidades reais, veículos com capacidade limitada e uma matriz de distâncias e tempos entre os pontos. A formulação matemática foi implementada em linguagem Python com uso da biblioteca PuLP, simulando diferentes combinações de rotas sob o critério de menor distância total. **Resultados:** As simulações permitiram comparar diversas possibilidades de atendimento, identificando a combinação mais eficiente em termos de distância. Ainda que sem tratar diretamente da emissão de poluentes, o modelo forneceu uma base sólida para entender como a escolha das rotas influencia o consumo de combustível e, por consequência, os impactos ambientais. **Conclusão:** A

I SIREPRODIS

I SIMPÓSIO REGIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS

Otimização de Processos e Gestão de Cadeias Produtivas

22 e 23 de agosto de 2025

etapa mono-objetivo baseada na minimização da distância oferece uma contribuição relevante para o entendimento do PRP. Ao organizar os dados e explorar a lógica da eficiência logística, esta fase inicial abre caminho para futuras formulações que incorporem explicitamente critérios ambientais como a redução das emissões de carbono.

Palavras-Chave: Roteamento de veículos; PRP; Logística urbana; Emissão de carbono; Otimização.